

**L'étude des déterminants de la performance des cabinets d'audit :
Essai de modélisation par l'approche PLS**

**A study of the determinants of the performance of audit firms : Modeling
test using the PLS approach**

ACHTOUK AMINA

Docteure

*Laboratoire de Recherche en Entrepreneuriat, Finance et Management des Organisations, Université IBN
ZOHR, FSJES, Agadir, Maroc*
amina.achtouk@edu.uiz.ac.ma

BOUAZIZ SI MOHAMED

Professeur de l'enseignement supérieur

*Laboratoire de Recherche en Entrepreneuriat, Finance et Management des Organisations, Université IBN
ZOHR, FSJES, Agadir, Maroc*
m.bouaziz@uiz.ac.ma

RÉSUMÉ

Alors que l'environnement économique devient toujours plus difficile, les cabinets d'audit assurent une mission centrale pour renforcer la transparence financière et de la confiance des parties prenantes. Cette étude s'inscrit dans une perspective organisationnelle et vise à analyser les déterminants de leur performance, appréhendée de manière multidimensionnelle. Contrairement à la littérature dominante centrée sur l'auditeur en tant qu'individu, cette recherche adopte une approche globale en considérant le cabinet d'audit comme entité organisationnelle. Elle explore ainsi les facteurs internes et contextuels qui influencent sa performance, au-delà de la seule qualité de l'audit. Dans cette perspective, notre étude se base sur une approche quantitative, reposée sur une enquête par questionnaire administrée auprès d'un échantillon de 103 cabinets d'audit à l'échelle nationale. Les résultats obtenus soulignent une relation positive et significative entre la qualité du processus interne d'audit et la performance des cabinets, ainsi qu'entre le profil des auditeurs et cette performance. Cependant, aucun lien significatif n'a été identifié entre l'image du cabinet et sa performance.

Mots-clés : performance, cabinet d'audit, qualité d'audit, processus d'audit, image

ABSTRACT

In an increasingly complex and demanding economic environment, audit firms play a key role in ensuring financial transparency and stakeholder trust. This study adopts an organizational perspective and seeks to analyze the determinants of audit firm performance, understood as a multidimensional construct. Unlike the dominant literature, which focuses on the individual auditor, this research takes a broader approach by considering the audit firm as an organizational entity. It explores both internal and contextual factors that influence performance, beyond audit quality alone. To this end, a quantitative approach was adopted, based on a questionnaire survey conducted among a national sample of 103 audit firms. The findings reveal a significant positive relationship between the quality of the internal audit process and firm performance, as well as between auditor profile and performance. Conversely, no significant relationship was found between the firm's image and its performance.

Key-words : performance, audit firm, audit quality, audit process, image

1. INTRODUCTION

Dans un environnement économique marqué par une complexité croissante, une réglementation accrue et une exigence renforcée en matière de transparence financière, les cabinets d'audit assurent une mission centrale pour renforcer la confiance des parties prenantes. Leur mission ne se limite plus à une simple vérification comptable, ils sont aujourd'hui appelés à fournir une assurance crédible sur la fiabilité de l'information financière, à accompagner les entreprises dans la gestion des risques, et à contribuer à l'amélioration de la gouvernance. Cette évolution du périmètre et des attentes vis-à-vis des cabinets d'audit pose inévitablement la question de leur performance, entendue dans une acception multidimensionnelle.

La notion de performance joue un rôle central dans la réflexion managériale contemporaine. Elle est souvent mobilisée pour évaluer l'efficacité, l'efficience et la capacité des organisations à atteindre leurs objectifs dans un contexte marqué par une incertitude croissante. Cette performance ne se résume plus aux seuls résultats financiers, elle intègre désormais des dimensions plus larges telles que la qualité des processus, la satisfaction des parties prenantes, l'innovation, la gouvernance ou encore la conformité réglementaire.

Dans le secteur particulier de l'audit, les recherches académiques se sont principalement concentrées sur l'analyse de la qualité de l'audit en tant qu'indicateur principal de performance. Dans cette littérature dominante, le sujet d'étude est souvent l'auditeur en tant qu'individu, analysé à travers ses compétences techniques, son jugement professionnel ou encore son indépendance vis-à-vis de l'entité auditée. Ces facteurs sont en effet reconnus comme des garants cruciaux de la qualité des missions d'audit. Certaines recherches ont toutefois élargi cette approche en tenant compte de l'environnement organisationnel dans lequel l'auditeur évolue, notamment la structure et les procédures du cabinet d'audit auquel il appartient, ou encore le rôle des organisations professionnelles et des régulations externes.

Dans cette continuité, la présente recherche propose un changement en déplaçant le centre d'intérêt de l'auditeur individuel vers le cabinet d'audit en tant qu'entité organisationnelle. Ce glissement permet d'aller au-delà de la seule question de la qualité de l'audit pour s'intéresser à la performance du cabinet d'audit. C'est dans cette perspective que notre problématique s'inscrit, formulée comme suit : **Quels sont les déterminants de la performance des cabinets d'audit ?**

Cet article est structuré autour de quatre parties principales. La première présente la revue de littérature et le développement des hypothèses, en mettant en lumière le concept de la performance, ses spécificités et ses déterminants dans les cabinets d'audit. La seconde décrit la méthodologie de recherche retenue, la troisième partie présente les résultats de l'étude, et la quatrième partie est consacrée à l'analyse et à la discussion de ces résultats.

2. LA REVUE DE LITTÉRATURE ET DÉVELOPPEMENT DES HYPOTHÈSES

Cette partie revient d'abord sur la notion de performance, en l'adaptant au contexte des cabinets d'audit, puis identifie les principaux déterminants retenus. Ces éléments permettent de formuler les hypothèses qui structurent notre cadre d'analyse.

2.1. Le concept de la performance

Le terme performance trouve ses racines dans la langue française du milieu du XIXe siècle. À cette époque, il désignait principalement « *les résultats obtenus par un cheval de course, ainsi que le succès remporté lors d'une compétition hippique* ». Très vite, le terme a été élargi pour s'appliquer aux exploits réalisés par des athlètes, mettant en avant la notion de dépassement de soi, d'endurance et de réussite.

Au fil du XXe siècle, le sens de performance a connu une évolution significative. De strictement sportif, il est devenu plus général, s'appliquant à des domaines variés tels que l'économie, l'entreprise, l'art ou encore l'éducation (Khader, 2023 ; Borges, et al., 2024). Aujourd'hui, la performance renvoie à l'atteinte d'objectifs ambitieux, à l'efficacité dans l'action, mais aussi à la capacité d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation à produire des résultats remarquables dans un contexte donné.

Le terme performance, bien qu'omniprésent dans les discours managériaux contemporains, reste une notion aux contours flous (Chen, et al. 2023). Si son usage est fréquent, sa définition demeure souvent implicite, ce qui conduit à des interprétations variées selon les disciplines et les contextes d'application. En management, il est courant de constater que la performance est mobilisée davantage comme un mot-valise que comme un concept rigoureusement défini (Lorino, 2001).

Historiquement, l'introduction du terme en gestion trouve en partie son origine dans les travaux anglo-saxons, où le mot performance recouvre à la fois l'action menée, le processus engagé et les résultats obtenus (Neely et al., 1995). Cette triple dimension rend compte de la complexité de la performance, qui ne saurait être réduite à un simple indicateur chiffré.

Bourguignon (2000) souligne d'ailleurs la polysémie inhérente à ce concept, en précisant que la performance est « *la réalisation des objectifs organisationnels, quelles que soient la nature et la variété de ces objectifs. Cette réalisation peut se comprendre au sens strict (résultat, aboutissement) ou au sens large du processus qui mène au résultat (action), etc.* ».

Mais pour être pleinement opérationnelle, la performance doit être mesurable. C'est sur ce point que les apports de Lebas (1995) sont déterminants : selon lui, « *une performance non mesurée est une performance qui n'existe pas* ». La mesure devient alors un outil de comparaison entre ce qui est réalisé et ce qui était attendu et un levier d'amélioration continue. Dans cette optique, l'évaluation de la performance se rapproche du *benchmarking*, entendu comme une démarche d'apprentissage fondée sur la comparaison avec les meilleures pratiques du secteur (Camp, 1989).

Tableau 1 : Évolution du concept de la performance d'entreprise 1950-2020

	Évolution du concept	Indicateurs de mesure	Auteurs
Performance de l'entreprise	Performance économique et financière Basée sur la création de la valeur pour l'actionnaire Les années 50 – 70'	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentation de la valeur ajoutée • Rentabilité : EBE / CA • Productivité : VA / valeur brute des immobilisations • Endettement : Dettes / CAF • Solvabilité : Dettes / VNC des actifs immobilisés. 	Yachtman et Seashore (1967) ; Katz et Kahn (1966) ; Price (1968) ; Mahoney et Weitzel (1969); Negandhi et Reiman (1973) ; KnemaKhem (1971) Shashi et Goldschmidt (1974) ; Klein (1976) ; Dubois (1979).
	Performance commerciale Basée sur la création de la valeur pour l'actionnaire et pour le client Les années 80 – 90'	<ul style="list-style-type: none"> • Action commerciale : nombre de visites clients/prospects ; Le taux de conversion ; CA/CA prévu ; marge réalisée/marge prévue ; • Performance des produits : CA / produit • Performance clients : indice de satisfaction clients - nombre de réclamations - taux de fidélisation client par zone et par produit. 	Porter, 1986 ; Marmuse, 1987 ; Lorino, 1995a ; Lebas et Mévellec, 1999 ; McNair et al., 2001; Bouquin, 2004 ; Cardoso 2003, Bely et al., 2003 ; Lee et al., 2006 ; Barette et Bérard, 2000.
	Performance organisationnelle Basée sur la création de la valeur pour l'actionnaire, le client et le salarié Les années 2000'	<ul style="list-style-type: none"> • Indicateurs financiers • Indicateurs commerciaux • Indicateurs RH : Niveau actionnariat salarié ; conditions de travail ; qualité de la circulation de l'information ; flexibilité de la structure. 	Kalika, (1988) ; Kaplan et Norton (2001) Adam (1999) Pesqueux, (2005) Cumby et Conrod (2001) ; V. BarraudDidier et al. (2003). Boru et Chen (2020)
	Performance globale Basée sur la création de la valeur pour toutes les parties prenantes Les années 2000 – 2020'	<ul style="list-style-type: none"> • Performance financière • Performance sociale : voir Indicateurs RH • Performance environnementale : IPE (16 critères) Ex. Diminution de la pollution ; Emission CO2 	Elkington (1997) ; Reynaud (2003) ; Baret (2006) ; Werther et Chandler, (2010) ; Alazard et Sépari, (2001) ; Maurel et Tensaout, (2014).

Source : EL AMRAOUI H. et HINTI S. (2022)

2.2. Les particularités des cabinets d'audit en matière de la performance

Le concept de performance dans les cabinets d'audit se distingue nettement de celui utilisé dans les entreprises classiques. Si, dans ces dernières, les indicateurs de performance, tels que la rentabilité, la productivité, les délais ou la qualité, sont généralement mis au service d'un objectif prioritaire : la maximisation du profit, il n'en est pas de même dans le secteur de l'audit (Sulaiman, N. A., 2023).

Les cabinets d'audit exercent une activité à la croisée de l'expertise financière, de la régulation et de la responsabilité sociétale. Cette activité, d'essence juridique et déontologique, ne peut être évaluée uniquement à travers des critères économiques ou commerciaux. La rentabilité financière, bien qu'importante pour assurer la viabilité du cabinet, n'est ni l'unique, ni la principale mesure de la performance. D'autres aspects méritent d'être pris en considération, pour appréhender pleinement la performance de l'activité d'audit (Vu, 2008).

Tout d'abord, la qualité des missions réalisées est un critère central. Celle-ci ne se limite pas au strict respect des normes professionnelles (normes ISA, code de déontologie IFAC, lois nationales), mais suppose également un jugement professionnel rigoureux, une indépendance effective et une capacité à détecter les risques significatifs. L'audit n'est pas « de qualité » simplement parce qu'il respecte les textes : il l'est aussi lorsqu'il crée de la valeur informationnelle, alerte les parties prenantes et renforce la transparence financière. D'après Vu (2008) « *La mission d'audit est beaucoup plus prestigieuse, plus complexe et se situe parfois au-delà des normes ... la performance à long terme ne se reflète pas dans les comptes du cabinet ... ces derniers ne permettent pas de se convaincre de la bonne santé du cabinet ou de ses risques de défaillance* ».

Ensuite, la multiplicité des parties prenantes concernées par l'audit – clients, actionnaires, régulateurs, marchés financiers, salariés, voire le grand public – rend la notion de performance particulièrement complexe. Chacun de ces acteurs a des attentes différentes, parfois contradictoires. Le client souhaite souvent un audit efficient et fluide, tandis que le régulateur attend une vigilance maximale. Il devient alors nécessaire d'arbitrer entre ces exigences dans le respect des principes d'éthique et d'intérêt général.

Par ailleurs, la gestion des compétences internes constitue un autre pilier de la performance dans un cabinet d'audit. Le capital humain, constitué de collaborateurs qualifiés, souvent jeunes, soumis à des charges de travail importantes, est un facteur déterminant. La performance du cabinet repose sur sa capacité à former, motiver et fidéliser ses équipes, tout en garantissant un haut niveau de professionnalisme.

En conclusion, la performance des cabinets d'audit est fondamentalement multidimensionnelle : elle résulte d'un équilibre entre conformité réglementaire, qualité technique, gestion des talents, création de confiance et responsabilité sociétale. Évaluer cette performance nécessite donc une approche globale, qui dépasse les simples indicateurs économiques et intègre les spécificités éthiques et professionnelles de cette activité.

2.3. Les déterminants de la performance des cabinets d'audit

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons retenu un certain nombre de facteurs qui peuvent exercer une influence sur la performance des cabinets d'audit. Il s'agit notamment du processus interne d'audit, du profil de l'auditeur et de l'image du cabinet d'audit.

2.3.1. Le processus interne d'audit et la performance du cabinet d'audit

Un cabinet performant est avant tout celui qui dispose d'un processus interne d'audit rigoureux, structuré et conforme aux exigences déontologiques et normatives (Causse et Vu, 2012). Ce processus commence par le strict respect des règles d'indépendance, la gestion rigoureuse des conflits d'intérêts, le contrôle des incompatibilités et le respect absolu du secret professionnel. Ces exigences, qui sont au cœur de la fiabilité de l'audit, fondent un climat de confiance avec les clients et les parties prenantes (Causse et Vu, 2010). Au-delà de l'éthique, le cabinet doit appliquer avec rigueur les normes comptables et les standards internationaux ISA, garantissant ainsi une qualité de travail reconnue (Sayyara et al., 2015). L'organisation interne se matérialise par des méthodologies robustes et adaptatives, selon lesquelles chaque mission suit une feuille de route claire (planification, évaluation des risques, exécution, documentation, revue, conclusion), tout en s'ajustant aux spécificités du client, grâce à une approche « risk-based audit » afin de cibler les zones à risque (Causse et Vu, 2012).

La rotation systématique des associés constitue un levier important qui permet d'accroître l'objectivité et de diversifier les approches analytiques, renforçant ainsi l'intégrité du jugement professionnel (Chihi et Casta, 2018). Parallèlement, la stabilité des équipes, en termes de collaborateurs et de responsables, encourage la capitalisation des connaissances sur les dossiers, la cohésion interne et la continuité des compétences. Enfin, la capacité d'adaptation aux contextes spécifiques, ceux de l'entreprise auditée, de son secteur, de ses enjeux, permet non seulement de réaliser des missions techniquement irréprochables, mais aussi de délivrer une valeur ajoutée réelle (Causse et Vu, 2012). En combinant ces éléments, le cabinet se dote d'un processus structuré, intelligent et conforme, qui devient une condition sine qua non de sa performance globale et de sa réputation (Kueda & Feudjo, 2019).

H 1 : le processus interne d'audit impacte positivement et significativement la performance du cabinet d'audit

2.3.2. Le profil de l'auditeur et la performance du cabinet d'audit

Un cabinet performant s'appuie sur un profil d'auditeurs compétents, responsables et expérimentés (Haïly et Ghandari, 2019). Le point central de cette dimension est l'associé signataire, sa responsabilité, tant juridique que déontologique, engage directement la fiabilité du rapport (Mesbahi et al., 2024). Ce jugement professionnel, repose sur une intégrité sans faille et le sens des responsabilités. Les auditeurs doivent démontrer un comportement exemplaire : intégrité, esprit critique, objectivité, respect des procédures et sens du devoir professionnel sont indispensables (Ofoegbu, et Ndubuisi, 2024). Sur le plan technique, leur niveau de compétence est crucial, la

compréhension des normes comptables, finance, audit des systèmes d'information, fiscalité, audit sectoriel, ces savoirs pluridisciplinaires sont nécessaires pour appréhender la complexité des organisations auditées (Nguyen, et Nguyen, 2024).

La connaissance du secteur audité permet une détection rapide des risques spécifiques, donnant ainsi du sens à l'analyse. L'esprit critique et les capacités de synthèse sont également essentiels. Les auditeurs doivent savoir interpréter les données, identifier les anomalies, poser les bonnes questions et anticiper les conséquences (Haïly et Ghandari, 2019). Les diplômés apportent la légitimité académique, tandis que l'expérience acquise à travers des missions variées, forge le discernement et le professionnalisme. Enfin, l'investissement dans la formation continue assure que les compétences des auditeurs restent en phase avec les évolutions du métier (Causse et Vu, 2010 ; 2012).

Les qualités relationnelles, la communication avec les parties prenantes et la capacité à gérer les situations complexes renforcent la confiance accordée par les clients (Samagaio et Rodrigues, 2016). En définitive, le profil individuel des auditeurs, compris comme la combinaison de responsabilité, compétences, éducation, expérience et éthique, est un pilier essentiel de la performance du cabinet, car c'est via eux que la qualité de l'audit se concrétise.

H 2 : Le profil de l'auditeur impacte positivement et significativement la performance du cabinet d'audit

2.3.3. L'image du cabinet d'audit et sa performance

Un cabinet performant c'est aussi celui qui possède une image forte, fondée sur des valeurs formalisées et une réputation solide. Cette image se nourrit d'abord d'une charte éthique explicite, traduisant non seulement un cadre déontologique écrit, mais aussi une cohérence entre le discours et la pratique (Causse et Vu, 2010 ; 2012). Le cabinet qui s'engage publiquement, par une déclaration de valeurs, puis les incarne dans ses choix, la gestion des dossiers, et la conduite des missions, démontre une culture organisationnelle authentique. Cette formalisation rassure les clients, les marchés et les régulateurs, car elle montre un engagement réel envers l'intégrité (Causse et Vu, 2010 ; 2012).

En parallèle, l'existence d'expertises sectorielles, telles que la finance, l'industrie, les technologies ou les secteurs publics, permet au cabinet de se positionner comme un acteur compétent dans des niches spécifiques (Haïly et Ghandari, 2019). Lorsqu'il développe des compétences techniques reconnues (audit IT, fusions-acquisitions, fiscalité internationale...), il gagne en crédibilité et en capacité de réponse aux besoins complexes.

La taille du cabinet est également un signal de maturité, les structures d'envergure attirent les clients grâce à la promesse d'un service complet et adapté, appuyé par des ressources multidisciplinaires (Chen, et al., 2023). Cette vision holistique permet de proposer à la fois audit, conseil et gestion des risques, tout en assurant une cohérence des interventions. Une image institutionnelle bien construite,

combinant éthique affirmée, expertise reconnue et présence active, constitue un levier puissant pour attirer des clients exigeants et consolider sa position sur le marché.

H 3 : l'image du cabinet d'audit impacte positivement et significativement sa performance

Figure 1 : Modèle conceptuel de recherche

Source : Élaboré par nos soins

Tableau 2 : Récapitulatif des hypothèses de recherche

HYPOTHÈSES DE RECHERCHE	
H 1	Le processus interne d'audit impacte positivement et significativement la performance du cabinet d'audit
H 2	Le profil de l'auditeur impacte positivement et significativement la performance du cabinet d'audit
H 3	L'image du cabinet d'audit impacte positivement et significativement sa performance

Source : Élaboré par nos soins

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Cette étude s'inscrit dans une perspective positiviste et repose sur un raisonnement hypothético-déductif visant à identifier les déterminants de la performance des cabinets d'audit.

Nous avons construit nos instruments de mesure en nous appuyant sur des travaux antérieurs afin d'assurer la validité et la cohérence conceptuelle des échelles utilisées. L'étude a été menée selon une approche quantitative, reposant sur un questionnaire administré auprès d'auditeurs exerçant dans 103 cabinets d'audit à l'échelle nationale. Cette démarche s'est articulée en deux phases

complémentaires, une phase exploratoire destinée à évaluer la faisabilité et la validité des construits, notamment par le biais d'une analyse factorielle exploratoire, ensuite, une phase confirmatoire visant à tester ces construits, en particulier à identifier les variables exerçant une influence significative sur la performance des cabinets d'audit.

Pour l'analyse des relations entre la variable dépendante et les variables explicatives, nous avons recours à la méthode des équations structurelles selon l'approche PLS.

4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

4.1. L'analyse exploratoire des données

Cette partie sera consacrée à la présentation de la phase de la purification des instruments de mesure. Cette étape, déterminante pour la qualité des résultats obtenus, s'appuie sur deux techniques éprouvées : l'analyse en composantes principales (ACP) ainsi que le coefficient Alpha de Cronbach pour évaluer la fiabilité interne des construits issus de l'analyse factorielle.

Tableau 3 : Opérationnalisation des variables

Variables	Items	Codifications	Mesure
Performance des cabinets d'audit	Absence de mise en cause de la responsabilité du cabinet	AB_MC	Échelle de Likert
	Croissance du CA audit	CR_CA	
	Croissance du nombre de mandats	CR_NM	
	Bonne réputation du cabinet	BN_RP	
	Satisfaction des clients	SAT_CLT	
Processus interne d'audit	Respect des règles déontologiques	RSP_REG	Échelle de Likert
	Rotation systématique des associés sur les dossiers	ROT_ASS	
	Méthodologie et méthodes de travail adaptées	MET_TRV	
	Stabilité de l'équipe d'audit	STA_EQP	
	Adaptabilité des travaux d'audit aux risques de l'entreprise	ADA_RSQ	
Profil de l'auditeur	Comportement et responsabilité de l'associé signataire du rapport d'audit	CM_ASS	Échelle de Likert
	Capacités intellectuelles d'analyse des auditeurs	CAP_INT	
	Niveau d'expérience et de diplôme des auditeurs	NV_EXP	
Image du cabinet d'audit	Formalisation des valeurs du cabinet	FOR_VAL	Échelle de Likert
	Expertises spécifiques développées	EXP_DEV	
	Taille importante du cabinet	TAL_CAB	
	Dimension multidisciplinaire du cabinet	DIM_MULT	

Source : Élaboré sur la base de la revue de littérature

4.1.1. L'épuration des instruments de mesure de la variable dépendante « performance des cabinets d'audit »

Dans le cadre de notre étude, cinq items ont été définis pour mesurer la performance des cabinets d'audit (AB_MC ; CR_CA ; CR_NM ; BN_RP ; SAT_CLT).

Tableau 4 : Résultats de l'analyse factorielle de la variable dépendante
« Performance des cabinets d'audit »

Alpha de Cronbach	0,907	
KMO	0,883	
Le test de sphéricité de Bartlett	0,000	
Items	Communalités	Contributions factorielles
AB_MC	0,692	0,832
CR-CA	0,702	0,838
CR_NM	0,710	0,843
BN_RP	0,752	0,867
SAT_CLT	0,745	0,863
Valeurs propres	3,601	
% de variance expliquée	72,018	

Source : Résultats générés par SPSS

D'après le tableau ci-dessus, l'analyse factorielle conduite sur les données indique que les cinq items sont factorisables. Il est à constater qu'une seule composante permet d'expliquer 72,018 % de la variance totale, sa valeur propre étant de 3,601. De plus, la fiabilité de l'échelle de la performance des cabinets d'audit est bien approuvée, avec un coefficient Alpha de Cronbach de 0,907.

4.1.2. L'épuration des instruments de mesure de la variable indépendante « processus interne d'audit »

Dans le cadre de notre étude, cinq items ont été définis pour mesurer le processus interne d'audit (RSP_REG ; ROT_ASS ; MET_TRV ; STA_EQP ; ADA_RSQ).

Tableau 5 : Résultats de l'analyse factorielle de la variable indépendante
« Processus interne d'audit »

Alpha de Cronbach	0,877	
KMO	0,867	
Le test de sphéricité de Bartlett	0,000	
Items	Communalités	Contributions factorielles
RSP_REG	0,720	0,849
ROT_ASS	0,676	0,822
MET_TRV	0,571	0,755
STA_EQP	0,658	0,811
ADA_RSQ	0,733	0,856
Valeurs propres	3,358	
% de variance expliquée	67,162	

Source : Résultats générés par SPSS

Les résultats obtenus ont permis d'extraire une seule composante qui explique 67,162 % de la variance totale où toutes les informations relatives au processus interne d'audit sont bien regroupées et représentées dans cette composante, avec une valeur propre de 3,358. De plus, la fiabilité de l'échelle du processus interne d'audit est bien approuvée, avec un coefficient Alpha de Cronbach de 0,877.

4.1.3. L'épuration des instruments de mesure de la variable indépendante « profil de l'auditeur »

Dans le cadre de notre étude, trois items ont été définis pour mesurer le profil de l'auditeur (CM_ASS ; CAP_INT ; NV_EXP).

Tableau 6 : Résultats de l'analyse factorielle de la variable indépendante
« Profil de l'auditeur »

Alpha de Cronbach	0,894	
KMO	0,751	
Le test de sphéricité de Bartlett	0,000	
Items	Communalités	Contributions factorielles
CM_ASS	0,824	0,908
CAP_INT	0,818	0,904
NV_EXP	0,835	0,914
Valeurs propres	2,476	
% de variance expliquée	82,549	

Source : Résultats générés par SPSS

Les résultats obtenus ont permis d'extraire une seule composante qui explique 82,549 % de la variance totale où toutes les informations relatives au profil de l'auditeur sont bien regroupées et représentées dans cette composante, avec une valeur propre de 2,476. La valeur de l'indice de l'alpha de Cronbach relatif à ce bloc de mesure est de 0,894 qui dépasse le seuil retenu (0,7). Cette valeur atteste de la forte consistance de l'échelle de l'instrument de mesure utilisé.

4.1.4. L'épuration des instruments de mesure de la variable indépendante « image du cabinet d'audit »

Dans le cadre de notre étude, quatre items ont été définis pour mesurer l'image du cabinet d'audit (FOR_VAL ; EXP_DEV ; TAL_CAB ; DIM_MULT).

Tableau 7 : Résultats de l'analyse factorielle de la variable indépendante
« Image du cabinet d'audit »

Alpha de Cronbach	0,860	
KMO	0,807	
Le test de sphéricité de Bartlett	0,000	
Items	Communalités	Contributions factorielles
FOR_VAL	0,651	0,807
EXP_DEV	0,703	0,838
TAL_CAB	0,747	0,864
DIM_MULT	0,716	0,846
Valeurs propres	2,816	
% de variance expliquée	70,409	

Source : Résultats générés par SPSS

À la lumière de l'analyse en composantes principales réalisée sur ce bloc de mesure, il apparaît qu'une seule composante explique plus de 70 % de la variance extraite du carré des changements. La mesure de la fiabilité de l'échelle de « image du cabinet d'audit » révèle un alpha de Cronbach de 0,860 traduisant un score supérieur au seuil retenu ($\alpha > 0,7$). De ce fait, la cohérence interne des indicateurs est bien approuvée.

4.2. Analyse descriptive de l'échantillon

Tableau 8 : Caractéristiques de l'échantillon

Caractéristiques	Échantillon
Genre du répondant	L'étude de la répartition par genre révèle une surreprésentation des hommes, qui constituent 67,4 % des répondants.
Âge du répondant	Plus de 65 % des auditeurs interrogés sont âgés de plus de 28 ans, soit un âge supérieur à la moyenne observée dans l'échantillon.
Expérience	La plupart des auditeurs (62,23%) justifient d'une expérience dans leur poste supérieure à 7 ans.
Formation	La majorité des auditeurs interrogés (52,19 %) détiennent un diplôme de niveau Bac +5. Les titulaires d'un diplôme d'expertise comptable occupent la seconde position, représentant 27,90 % de l'échantillon.
Taille du cabinet	La répartition des répondants selon la taille du cabinet met en évidence une dominance des structures de taille moyenne, représentant 79,08 % de l'échantillon.

Source : Élaboré par nos soins

4.3. Analyse du modèle de mesure

Dans l'objectif de mener une étude de qualité, il est important de vérifier que les mesures de chaque variable qui structure le modèle de recherche répondent aux critères de validité et de fiabilité.

4.3.1. Évaluation de la fiabilité et la validité convergente

La validité convergente évalue dans quelle mesure une nouvelle échelle de mesure est corrélée avec d'autres instruments mesurant le même concept ou des concepts étroitement liés.

Tableau 9 : Test de fiabilité et de validité convergente

Construits	Items	Loadings (λ_i)	Alpha de Cronbach	Fiabilité Composite	AVE
Performance cabinet d'audit	AB_MC	0,816	0,903	0,928	0,719
	CR-CA	0,848			
	CR_NM	0,851			
	BN_RP	0,871			
	SAT_CLT	0,855			
Processus interne d'audit	RSP_REG	0,771	0,872	0,981	0,654
	ROT_ASS	0,774			
	MET_TRV	0,743			
	STA_EQP	0,882			
	ADA_RSQ	0,863			
Profil de l'auditeur	CM_ASS	0,897	0,894	0,934	0,825
	CAP_INT	0,905			
	NV_EXP	0,922			
Image du cabinet d'audit	FOR_VAL	0,873	0,860	0,900	0,697
	EXP_DEV	0,829			
	TAL_CAB	0,827			
	DIM_MULT	0,800			

Sources : Générés par le logiciel SmartPLS

Les résultats issus de l'application de SmartPLS confirment une forte fiabilité composite des variables de notre modèle. Nous constatons ainsi que les items relatifs à chacune des variables constituant notre modèle de recherche contribuent bien à la mesure de leur construit. En outre, tous les construits mesurés présentent des valeurs d'AVE supérieures à 0,5. Par conséquent, la validité convergente des construits est considérée comme satisfaisante.

4.3.2. Évaluation de la validité discriminante

La validité discriminante, complément méthodologique classique de la validité convergente, mesure la capacité des indicateurs d'une variable à se différencier de ceux d'une autre variable au sein du modèle.

Tableau 10 : Test de Fornell-Larcker

	Processus interne d'audit	Performance cabinet d'audit	Profil de l'auditeur	Image du cabinet
Processus interne d'audit	0,809			
Performance cabinet d'audit	-0,046	0,848		
Profil de l'auditeur	0,002	-0,601	0,908	
Image du cabinet	-0,017	0,122	-0,122	0,835

Sources : Générés par le logiciel SmartPLS

Il ressort de cette analyse que les valeurs de ces racines carrées des AVE de chaque variable latente sont au-dessus de leurs corrélations avec les autres construits du modèle, ce qui témoigne de l'unicité de chaque construit.

4.4. Test des hypothèses de recherche

Cette étape vise à valider les hypothèses formulées précédemment dans le cadre de notre étude. L'objectif est d'évaluer la pertinence et la robustesse de ces hypothèses à travers l'analyse des données et des résultats obtenus.

Tableau 11 : Test des hypothèses

	Liens structurels	Original sample (O)	STDEV	T value	P value
H1	PROCESSUS AUDIT → PERFORMANCE CABINET	0,431	0,150	2,862	0,004
H2	PROFIL AUDITEUR → PERFORMANCE CABINET	0,279	0,049	5,721	0,000
H3	IMAGE CABINET → PERFORMANCE CABINET	-0,056	0,064	0,874	0,382

Source : Résultats générés par SmartPLS

La lecture du tableau ci-dessus nous indique que parmi les trois hypothèses initialement formulées, deux sont soutenues et une hypothèse non soutenue.

Selon nos résultats, nous observons l'existence d'une relation positive (path = 0,431) et statistiquement significative (valeur-t = 2,862 ; p-value = 0,004) entre le processus interne d'audit et la performance des cabinets d'audit. Ainsi, l'hypothèse 1 est supportée.

En outre, les résultats montrent que la relation présumée entre le profil de l'auditeur et la performance des cabinets d'audit est positive (path = 0,279) et statistiquement significative (valeur-t = 5,721 ; p-value = 0,000). C'est ainsi que l'hypothèse H2 est supportée. De plus, l'analyse des path coefficients démontre que l'hypothèse H3 est non validée.

5. DISCUSSION DES RÉSULTATS

Les résultats confirment l'existence d'un lien positif et significatif entre la qualité du processus interne d'audit et la performance du cabinet. Ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'un processus structuré, normalisé et bien maîtrisé permet d'assurer une meilleure efficacité des missions, une réduction des erreurs, et une meilleure satisfaction des clients. De plus, un processus rigoureux favorise la conformité aux normes professionnelles, renforce la crédibilité du cabinet, et permet une utilisation plus efficace des ressources internes. Ces facteurs contribuent directement à améliorer la performance globale du cabinet, tant sur le plan qualitatif (réputation, fidélisation des clients) que quantitatif (rentabilité, productivité).

Le lien positif entre le profil de l'auditeur (incluant son niveau de formation, son expérience, ses compétences techniques et comportementales) et la performance du cabinet a également été confirmé. Cette relation s'explique par le fait que des auditeurs qualifiés et expérimentés sont plus à même de détecter les anomalies, de formuler des recommandations pertinentes, et de maintenir un haut niveau de qualité dans les travaux réalisés. Leur expertise contribue non seulement à renforcer la confiance des clients, mais aussi à améliorer l'efficacité des missions, ce qui a un impact direct sur la performance du cabinet. Le capital humain apparaît donc ici comme un levier clé de performance.

Contrairement aux attentes, les résultats n'ont pas confirmé un lien statistiquement significatif entre l'image du cabinet et sa performance. Plusieurs interprétations peuvent être envisagées. D'une part, bien qu'une bonne image puisse renforcer la notoriété du cabinet et attirer de nouveaux clients, elle ne constitue pas une condition suffisante pour garantir une amélioration des performances, à moins d'être accompagnée d'initiatives concrètes et efficaces sur le terrain. (qualité de service, innovation, satisfaction client). D'autre part, dans certains contextes, les clients peuvent accorder plus d'importance aux aspects techniques et à la relation de confiance avec les auditeurs qu'à la réputation générale du cabinet. Enfin, il est aussi possible que l'effet de l'image soit indirect, en influençant d'autres variables, comme la fidélité des clients, qui, elles, impacteraient la performance, mais sans lien direct mesurable dans le modèle testé.

6. CONCLUSION

Face aux défis croissants auxquels sont confrontés les cabinets d'audit dans un environnement économique complexe et réglementé, il est indispensable de mieux appréhender les déterminants de leur performance globale. Cette étude a ainsi élargi le regard habituel porté sur l'auditeur individuel pour se concentrer sur le cabinet d'audit en tant qu'organisation, en analysant les facteurs internes et humains susceptibles d'influencer sa performance.

Les résultats obtenus confirment que le processus interne d'audit et le profil des auditeurs exercent une influence déterminante dans l'amélioration de la performance des cabinets. Ces facteurs contribuent à renforcer la qualité des missions, la crédibilité et l'efficacité organisationnelle, éléments indispensables pour répondre aux exigences accrues de transparence et de gouvernance. En revanche, l'image du cabinet, bien que souvent valorisée, ne semble pas avoir d'impact direct

significatif sur la performance dans notre contexte d'étude, suggérant que la réputation seule ne suffit pas à garantir le succès organisationnel.

Ces conclusions soulignent l'importance pour les cabinets d'investir dans l'optimisation de leurs processus internes et dans le développement des compétences de leurs auditeurs pour maintenir et renforcer leur performance. Elles invitent également à une réflexion approfondie sur le rôle réel de l'image dans la stratégie des cabinets, qui pourrait agir davantage comme un levier indirect ou à moyen terme.

Au-delà de la contribution théorique apportée à la compréhension de la performance dans le secteur de l'audit, ces résultats offrent des pistes concrètes pour les praticiens soucieux d'adapter leur management et leur organisation aux enjeux contemporains.

BIBLIOGRAPHIE

Abah-Marcus, O. (2024). Audit Quality and Firm Performance of I.C.T Sector in Nigeria. *International Journal of Social Sciences and Management Research*, Vol 10. No. 11.

Ado, A. B., Rashid, N., Mustapha, U. A., & Ademola, L. S. (2020). The impact of audit quality on the financial performance of listed companies Nigeria. *Journal of Critical Reviews*, 7(9), 37-42

Aronmwan, E., Ashafoke, T., & Mgbame, C. (2013). Audit firm reputation and audit quality. *European Journal of Business and Management*, 5(7), 66-75.

Ayoor, I.J. & al. (2019). Effect of audit quality on firm performance : a review of literature. *International Journal of Advanced Academic Research, Social and Management Sciences*, Vol. 5, Issue 6.

Bennecib, F. (2004). De l'efficacité du co-commissariat aux comptes. Doctorat en Sciences de gestion, Paris : Université de Paris Dauphine.

Borges, M.F.R., et al. (2024). Literature review on gender diversity in top management teams of companies and its relationship with firm performance and audit quality. *Int J Discl Gov* 22, 177–201. <https://doi.org/10.1057/s41310-024-00248-1>.

Bonache, A., B. (2022). Stressors–performance relationship in public accounting firms: a quasi-longitudinal study. *Managerial Auditing Journal*, 87-131.

Causse, G., & Vu, V.H. (2010). La performance des cabinets d'audit légal : comparaison de points de vue. *Congrès de L'AFC – Nice*.

Causse, G., & Vu, V.H. (2012). Les dimensions de la performance des cabinets d'audit légal – Le point de vue des auditeurs. *Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 18 – Volume 3*. p. 97 à 144.

Chen, Y.S. & al. (2023). Quality, Size, and Performance of Audit Firms. *The International Journal of Business and Finance Research*, v. 7 (5) p. 89-105.

-
- Chen, J. Z., et al. (2023). Audit-Firm Profitability: Determinants and Implications for Audit Outcomes. *European Accounting Review*, 33(4), 1369–1396. <https://doi.org/10.1080/09638180.2023.2169735>.
- Chihi, H. & Casta, J.F. (2018). La rotation de l’auditeur et la qualité de l’audit : une meta-analyse. Mesure, évaluation, notation – les comptabilités de la société du calcul.
- Choi, J. S., Lim, H. J., & Mali, D. (2017). Mandatory audit firm rotation and Big4 effect on audit quality: Evidence from South Korea. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 13(1), 1-40.
- Francis, J. (2004). What do we know about audit quality ? *The British Accounting Review* 36 (4) : 345-36
- El amraoui H. & Hinti S. (2022) « La performance d’entreprise : Histoire d’un concept (1950 – 2020) », *Revue Française d’Economie et de Gestion* « Volume 3 : Numéro 5 » pp : 341 -354.
- Hegazy, M., El-Deeb, M.S., Hamdy, H.I. and Halim, Y.T. (2023), "Effects of organizational climate, role clarity, turnover intention, and workplace burnout on audit quality and performance", *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 19 No. 5, pp. 765-789. <https://doi.org/10.1108/JAOC-12-2021-0192>
- Issam, H., & Youssef, G. (2019). La Qualité De L’audit Légal : Revue De Littérature Et Voies De Recherche Dans Le Contexte Marocain. *European Scientific Journal, ESJ*, 15(13), 225.
- Javed, S. (2018). Does organisation behaviour affect performance of auditing firms?. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 5(1), 90-98.
- Khader, O. (2023). Impact of Audit Quality on the Firms Performance and the Mediation of Accrual Earning Management—Conceptual Paper BT - Sustainable Finance, Digitalization and the Role of Technology (B. Alareeni
- Kueda, W.B. & Feudjo, J.R. (2019). La problématique de la qualité de l'audit : Une évaluation des critères de choix des cabinets d'audit légal au Cameroun ; *International Journal of Innovation and Applied Studies* Jun 2019 ?, Vol. 26, N° 3.
- Mesbahi, M. et al. (2024). La qualité de l’audit : Revue de littérature qualitative, revue Alternatives Managériales et Economiques, Vol 6, No 2 (Avril, 2024) 162-185.
- Moustafa A. B. A. et al. (2024). Analyzing the Factors That Affect Auditor’s Judgment and Decision Making in Lebanese Audit Firms. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(2), 73. <https://doi.org/10.3390/jrfm17020073>
- Nguyen, Q. M., & Nguyen, C. V. (2024). Corporate governance, audit quality and firm performance – an empirical evidence. *Cogent Economics & Finance*, 12 (1).
- Ofoegbu, C.E. & Ndubuisi, C.J. (2024). Audit quality and financial performance of listed consumer goods companies in Nigeria, *Journal of Global Accounting*, 10(3), 39 -73.
- Samagaio, A., & Rodrigues, R. (2016). Human capital and performance in young audit firms. *Journal of Business Research*, Volume 69, Issue 11, P. 5354-5359.

-
- Sayyara, H. & al. (2015). The Impact of Audit Quality on Firm Performance: Evidence from Malaysia. *Journal of Advanced Research*.
- Sulaiman, N. A. (2023). External audit quality: its meaning, representations and potential conflict in practice. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Trianjani, N., Rahayu, S., & Ridwan, M. (2023). Effect of Audit Tenure, Audit Fee, Size of Public Accounting Firm, Auditor Specialization, and Audit Rotation on Audit Quality. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(02), 243-252.
- Trotman, A. J., & Duncan, K. R. (2018). Internal audit quality: Insights from audit committee members, senior management, and internal auditors. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 37(4), 235-259.
- Wahyudi, S., & Sabaruddin, S. (2023). The Role of Audit Quality in Moderating Audit Tenure, Audit Fees, Auditor's Reputation and Audit Committees on the Integrity of Financial Statements. *International Journal of Social Service and Research*, 3(8).
- Yahn-Shir Chen, Y.S & al. (2020). Higher Academic Qualifications, Professional Training and Operating Performance of Audit Firms. *Sustainability*, 12 (3), 1254.